

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
31 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o‘g‘li, Eshqulov Muhridin Urozboy o‘g‘li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G‘ulomovich	

ISHLAB CHIQRISH HISOBINING AYRIM MASALALARI

Sidikov Nizomiddin G'ulomovich

ALFRAGANUS UNIVERSITETI, Iqtisodiyot fakulteti
"Buxgalteriya hisobi va soliq" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish jarayonini boshqarish, nazorat qilish va resurslardan foydalanishni optimallashtirishdir hamda to'g'ri tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish hisobi, tannarx hisoblash, xarajatlarni prognozlash, nazorat qilish, xarajatlarni kamaytirish.

Abstract: This article deals with the management, control and optimization of the use of resources and proper organization of the production process issues are covered.

Keywords: production accounting, costing, cost forecasting, control, cost reduction.

Аннотация: В данной статье речь идет об управлении, контроле и оптимизации использования ресурсов и правильной организации производственного процесса.

Ключевые слова: производственный учет, калькуляция, прогнозирование затрат, контроль, снижение затрат.

KIRISH

Ishlab chiqarish hisobini takomillashtirish - bu modernizatsiya va raqobatbardosh bo'lish uchun ishlab chiqarish tizimlarini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va resurslarni oqilona taqsimlash bo'yicha amalga oshiriladigan kompleks jarayondir. Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalari samarali boshqaruv va tahlil qilish vositalariga ehtiyoj sezmoqda, chunki iqtisodiy sharoitlar tezda o'zgaradi, raqobat kuchaymoqda va texnologiyalar rivojlanmoqda. Ishlab chiqarish hisobini takomillashtirish, birinchi navbatda, ishlab chiqarish jarayonlarini yanada aniq va samarali boshqarish, shu bilan birga narxlarni va xarajatlarni optimal darajada saqlashni ta'minlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish xarajatlari hisobi tushunchasiga mamlakatimiz olimlari hamda tadqiqotchilari tomonidan juda keng qamrovli yoritilgan.

Xarajatlarni hisobini tashkil etish haqida fikr yuritganda biz albatta uning boshqaruv hisobi bilan bog'liqligini kuzatishimiz mumkin, bu boshqaruv hisobi, xarajatlarni hisobiga asoslanishi uning paytda bo'lishiga sababchi ekanligi bilan bog'liqdir ushbu fikrning isboti sifatida yurtimizning taniqli olimlari A.X. Pardayev va Z.A. Pardayeva muallifligidagi "Boshqaruv hisobi" darslikligida ko'rishimiz mumkin. Boshqaruv hisobining vujudga kelishi, xarajatlar hisobini tashkil qilish va yuritish bazasida yuzaga kelgan, shuning uchun uning asosiy tarkibiy qismini turli yo'nalishlardagi kelgusi va o'tgan davrlar uchun ishlab chiqarish xarajatlari tashkil etadi. Ushbu holat keyingi vaqtda milliy iqtisodiy adabiyotlarda paydo bo'lgan "boshqaruv hisobi" tushunchasini aniqlashda, shuningdek buxgalteriya hisobini olib borishda va boshqaruv faoliyatida uning ma'lumotlaridan foydalanishda muhim rol o'ynaydi. E'tirof etish joizki, ana shu fikr-mulohazalardan kelib chiqib, bir qator olimlarimiz boshqaruv hisobini xarajatlar hisobi bilan bir yaxlitlikda talqin qilishadi" [1].

Mamlakatimiz tadqiqotchisi SH. Rasulova "Korxonalar xarajatlarni hisobga olish uning samarali boshqarishning eng muhim vositasidir. Iqtisodiy faoliyat shartlari murakkablashib, rentabellikka qo'yiladigan talablar oshgani sayin xarajatlarni hisobga olish zarurati ortadi. Iqtisodiy mustaqillikka ega bo'lgan korxonalar har xil turdagi tayyor mahsulotlar, ko'rsatilayotgan xizmatlarning qaytarilishi, qabul qilingan har bir qarorning samaradorligi va ularning moliyaviy natijalarga, shuningdek xarajatlar

miqdoriga ta'siri to'g'risida aniq tushunchaga ega bo'lishi kerak" deb izohlaydi[3].

Iqtisodchi olim Khatamovna, R. S. Xo'jalik faoliyati aylanish jarayoni orqali ushbu xarajatlar doimiy ravishda korxonaning mahsulot (ishlar, xizmatlar) sotishdan tushgan umumiy daromadidan qoplanadi, bu esa ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Barcha xarajatlar miqdorini hisoblash uchun korxonalar ularni pul ko'rinishida taqdim etgan holda yagona ko'rsatkichga keltiradilar - bu ko'rsatkich tannarx narxidir [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida metodologik, dialektika, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, induktiv-deduktiv, abstrakt-mantiqiy metodlar, qiyoslash kabi nazariy umumilmiy metodlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ishlab chiqarish hisobini olib borishning asosiy vazifasi – ishlab chiqarish jarayonini boshqarish va nazorat qilish, shuningdek, resurslardan foydalanishni optimallashtirishdir. To'g'ri tashkil etilgan hisob orqali quyidagi maqsadlarga erishish mumkin:

samaradorlikni oshirish: ishlab chiqarish resurslaridan foydalanishni tahlil qilish va optimallashtirish orqali xarajatlarni kamaytirish.

narxlarni hisoblash va prognozlash: mahsulot yoki xizmatlar narxining shakllanishini aniqlash va kelajakdagi narxlar o'zgarishini prognoz qilish.

xarajatlarni kamaytirish: ishlab chiqarish jarayonidagi yo'qotishlarni kamaytirish va resurslarni samarali taqsimlash.

boshqaruvni takomillashtirish: rahbariyatga samarali qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun aniq va to'liq ma'lumotlar taqdim etish.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish hisobini takomillashtirish uchun bir qancha muhim usullar mavjud. Yani;

- avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish
- xarajatlarni hisoblash va tahlil qilish
- zaxira va resurslarni boshqarish
- innovatsiyalar va yangi texnologiyalarni joriy etish
- qaror qabul qilishda analitik yondashuv

Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonlari va hisob-kitoblarni avtomatlashtirish zarur. Avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida:

Ishlab chiqarish jarayonlari doimiy ravishda nazorat qilinadi, xatoliklar kamayadi.

Xarajatlar va resurslar to'g'risida real vaqtda ma'lumot olish mumkin bo'ladi.

Texnik va operativ muammolarni tezda aniqlash va bartaraf etish imkoniyatlari yaratiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar qurilmalari orqali ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz monitoring qilish mumkin. Bu esa, asosan, materiallar va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi.

Xarajatlarni to'g'ri hisoblash va tahlil qilish - bu ishlab chiqarish hisobini takomillashtirishning muhim qismi. Bunda ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida sarflanayotgan resurslar va vaqtni aniq hisoblash zarur.

Direkt xarajatlar (xom ashyolar, ishchi kuchi) to'g'ri tahlil qilish kerak;

Har bir mahsulot yoki xizmat uchun o'ziga xos narx belgilash zarur. Bu narx belgilashda, ishlab chiqarishdagi o'zgarishlarni (texnologiyalar, xom ashyo narxlari) inobatga olish muhim.

Xarajatlarni prognozlash: Ishlab chiqarish hisobini yaxshilashda kelajakdagi xarajatlarni prognozlash va oldindan rejalashtirish foydalidir.

Resurslarning samarali boshqarilishi ishlab chiqarish jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydi. Zaxira va resurslarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish muhim:

Materiallar zaxirasini boshqarish: Ishlab chiqarishda zarur bo'lgan materiallar va xom ashyolarni optimal miqdorda saqlash orqali ortiqcha zaxiralar va qarzdorliklarni kamaytirish.

Ishchi kuchini boshqarish: Ishchi kuchi va ish vaqti taqsimoti ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshiradi. Ishchi kuchining samaradorligini oshirish uchun treninglar va motivatsiya tizimlarini joriy etish kerak.

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'minot: Ishlab chiqarish asbob-uskunalarining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun texnik xizmat ko'rsatish va ta'minotni yaxshilash muhimdir.

Ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishning asosiy omillaridan biri – bu innovatsiyalarni joriy etishdir. Texnologiyalar rivojlanib borayotgan bir paytda, eski usullarga sodiq qolish raqobatda ortda qolishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, yangi texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga kiritish, nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xarajatlarni kamaytirish, sifatni yaxshilash va yangi bozorlarni zabt etishda ham yordam beradi.

Yaxshi tashkil etilgan ishlab chiqarish hisobi nafaqat texnik jihatlarni, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishda analitik yondashuvni ham ta'minlashi kerak. Shu maqsadda quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

Ma'lumotlar tahlili: Ishlab chiqarish natijalari va xarajatlarini tahlil qilib, kompaniya samaradorligini oshirish uchun aniq va asosli qarorlar qabul qilish.

Prognozashtirish: Kelajakdagi talab va resurslarni oldindan prognozlash orqali ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish. Ishlab chiqarish va hisob-kitoblarni avtomatlashtirish orqali real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatini yaratish. Bu tizim mahsulotning ishlab chiqarilishidan tortib, u bozor talablariga yetguncha barcha jarayonlarni nazorat qilishga yordam beradi.

Xarajatlarni optimallashtirish va tahlil qilish. Har bir mahsulot yoki xizmat uchun xarajatlarni aniq hisoblash va shu asosda narx belgilash tizimini ishlab chiqish.

Xarajatlar va foyda prognozi: Kelajakdagi ishlab chiqarish xarajatlarini prognozlash va bu orqali resurslarni optimal tarzda taqsimlash. Maxsus tahlil vositalarini joriy etish orqali xarajatlar va foyda o'rtasidagi bog'liqlikni yaxshiroq tushunish.

Zaxira va resurslarni boshqarish.

materiallar zaxirasini boshqarish tizimini yaxshilash: xom ashyo va materiallar zaxiralarini optimal darajada saqlash va ortiqcha zaxiralar yoki qisqa muddatli etishmovchiliklarni bartaraf etish uchun zamonaviy zaxira boshqaruvi tizimlarini joriy etish.

ishchi kuchining samaradorligini oshirish: ishchi kuchi va vaqtni taqsimlashni yaxshilash. ishchilarni malaka oshirish va motivatsiya tizimlarini kuchaytirish orqali ishlab chiqarish jarayonidagi samaradorlikni oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Boshqaruv hisobi: Darslik / A.X. Pardayev, Z.A. Pardayeva; – T.: "IqtisodMoliya", 2019. – 556 b.
2. Khatamovna, R. S. The economic importance of cost classification in enterprises. gwalior management academy, 193.
3. Каргина Т.С. Зарубежные системы учета затрат и калькулирования себестоимости / Т.С. Каргина, Н.П. Огарёва // Международный журнал гуманитарных и естественных наук – 2019. № 3. С. 129-131.
4. Ковалева И.В. Расширение границ традиционных подходов к управлению затратами предприятия на основе концепции LCC / И.В. Ковалева // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности – 2017. № 6. С. 214-219.
5. Rasulova Sh.X. Ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va uning tahlili // "Raqamli iqtisodiyot" ilmiy-elektron jurnali | 8-son. -477-487 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

